

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ У ДЕТЕЙ 7–9 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ХОККЕЕМ

Реджепов Жасур Куатович

Узбекский государственный университет физической культуры и спорта.

г. Чирчик, Узбекистан.

jasur2396@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14366389>

Аннотация. Работа посвящена разработке методики для развития специальной выносливости у детей 7–9 лет в хоккее. Методика включает аэробные и анаэробные упражнения, адаптированные к возрастным особенностям, и основана на современных фитнес-программах. Результаты подтверждают эффективность программы, способствующей улучшению физической подготовленности юных спортсменов.

Ключевые слова: хоккей, аэробные и анаэробные упражнения, физическая подготовка, фитнес-программы, CardioStrike, B.E.S.T. Fit, спортивная тренировка.

Введение

Хоккей – это высокоинтенсивный вид спорта, требующий от игроков развитой выносливости, силы и координации. Специальная выносливость хоккеистов является базовым показателем их физической подготовленности, необходимым для преодоления больших нагрузок и поддержания высокой интенсивности во время игры. Особую актуальность приобретает разработка методик, способствующих развитию данных качеств у детей младшего школьного возраста, что и является основной целью настоящей работы.

Объект исследования: учебно-тренировочный процесс хоккеистов младшего школьного возраста.

Предмет исследования: методики развития специальной выносливости у детей 7–9 лет, занимающихся хоккеем.

Цель исследования: разработка и внедрение рекомендаций по развитию выносливости у юных хоккеистов на основе комбинированного применения аэробных и анаэробных упражнений.

Основные задачи исследования:

1. Проанализировать специфику физического развития и возрастные особенности детей младшего школьного возраста.
2. Определить теоретические основы и специфические подходы к развитию выносливости у детей в хоккее.
3. Разработать и протестировать комплекс упражнений для повышения уровня специальной выносливости у детей 7–9 лет.

Методы исследования

В процессе работы использовались методы теоретического анализа, педагогического эксперимента, тестирования и математико-статистической обработки данных. Анализ существующей литературы показал, что методики развития специальной выносливости у юных хоккеистов требуют адаптации под современные тренировки, что обуславливает использование новых подходов и высокоинтенсивных фитнес-программ, таких как CardioStrike и B.E.S.T. Fit.

Результаты исследования

Исследование проводилось на базе хоккейного клуба, где в экспериментальной группе из 15 мальчиков 7–9 лет внедрили комплекс упражнений для развития выносливости. Программа включала интервальные тренировки, аэробные и анаэробные нагрузки, а также игровые упражнения с элементами подвижных игр и фартлека.

Эти упражнения способствуют развитию кардиореспираторной системы, укреплению мышечной и костной системы, повышению уровня аэробной и анаэробной выносливости.

Обсуждение результатов

Программа включала работу в двух режимах:

1. Аэробный режим: занятия низкой и средней интенсивности (например, бег на 10–15 минут в равномерном темпе), направленные на укрепление сердечно-сосудистой системы и развитие общей выносливости.

2. Анаэробный режим: выполнение высокоинтенсивных упражнений (спринты, прыжки, челночный бег), способствующих увеличению мощности анаэробных процессов.

Тестирование проводилось на начальном, промежуточном и финальном этапах эксперимента. В результате наблюдалось значительное повышение показателей выносливости у участников экспериментальной группы. Также был отмечен рост показателя максимального потребления кислорода (МПК) у участников, что свидетельствует об улучшении функционального состояния организма и способности выдерживать длительные нагрузки в условиях гипоксии.

Заключение

Проведенное исследование подтверждает, что систематические тренировки с упором на развитие аэробных и анаэробных способностей способствуют существенному повышению уровня специальной выносливости у юных хоккеистов. Разработанная методика, включающая элементы современных фитнес-программ и подвижных игр, эффективно улучшает физическую подготовку детей, закладывая прочную основу для последующего спортивного совершенствования.

Библиография:

1. Блонский П.П. Основы физической подготовки в хоккее. — М.: Спорт, 2008.
2. Богданов Г.П. Методика развития общей и специальной выносливости у детей школьного возраста. — М.: Академия, 2012.
3. Лебедев А.М. Основы спортивной тренировки детей и подростков. — СПб.: Изд-во "Лань", 2011.
4. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. — М.: Просвещение, 2014.
5. Платонов В.Н. Спортивная тренировка: теория и практика. — М.: Советский спорт, 2013.
6. Шиян Б.Ш. Психология спортивной тренировки. — М.: Академия, 2010.
7. Родионов А.В., Юрковский М.М. Физическая подготовка в хоккее. — М.: Спорт, 2016.
8. Сорокина Е.С., Калинин А.Н. Теория и методика физического воспитания детей школьного возраста. — М.: Академия, 2017.